

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 239 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'o'zaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyorovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish	230
Yarova Gulhayo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	

TEKNOLOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA TALABALARINI KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Ibragimova Gulsanam Nevmatovna
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika
universiteti pedagogika fanlari doktori, professor

Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika
universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda oliy ta'limda kasbiy kompetensiyani shakllantirishning hozirgi bosqichidagi xilma-xillik va murakkablik, ta'lim-tarbiyadagi bir qancha dinamik o'zgarishlar bilan bog'liq holda, bo'lajak mutaxassislarning kreativ yondashuv asosida kasbiy kompetentligini takomillashtirish masalalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetensiya, analitik fikrlash, pedagogik shartlar, pedagogik shart-sharoitlar, nostandart fikrlash.

Abstract: The article describes the variety and complexity of the current stage of the formation of professional competence in higher education, which is associated with several dynamic changes in education, as well as the improvement of the professional competence of future specialists on the basis of a creative approach.

Key words: professional competence, analytical thinking, pedagogical conditions, pedagogical prerequisites, non-standard thinking.

Аннотация: В статье описывается многообразие и сложность нынешнего этапа формирования профессиональной компетентности в высшем образовании, связанного с рядом динамичных изменений в образовании, а также совершенствование профессиональной компетентности будущих специалистов на основе креативного подхода.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, аналитическое мышление, педагогические условия, педагогические предпосылки, нестандартное мышление.

KIRISH

Mamlakatimizda bugungi kunda oliy ta'limni global ta'lim tizimiga integratsiya qilish jarayoni kasbiy kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismlarini samarali shakllantirish uchun uslubiy yondashuvlar va prinsiplarning sinxronizatsiyasini ta'minlaydigan, oliygohning o'quv jarayonida zamonaviy pedagogik sharoitlarni ishlab chiqish va amalga oshirish masalasini dolzarb qilib qo'yimoqda.

XXI asrda boshlang'ich ta'lim fan va ta'lim-tarbiyadagi bir qancha dinamik o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, bo'lajak mutaxassislarning integrativ roliga tayanadi. Bu quyidagilarni o'z ichiga oladi: analitik fikrlash, qobiliyatlar jamlanmasi, muammolarni tanqidiy baholash, soha va vaziyatni kontekstual tushunish, butun mehnat faoliyati davomida o'z bilimlarini to'ldirish va ta'lim-tarbiyadagi o'zgarishlarga hamda ta'lim talablariga moslashish qobiliyati, innovatsiyalarni loyihalash va o'quv bosqichlarida sintez qilish qobiliyati va boshqalar.

Pedagogik jarayon – bu murakkab, ko'p qirrali, doimiy ravishda o'zgarib turadigan integral hodisa bo'lib, unda insonning shakllanishi, rivojlanishi, tarbiyasi va ta'lim jarayonlari, shuningdek, ushbu jarayonning barcha shartlari birlashtiriladi.

Pedagogika fanida shart-sharoitlar shaxsni rivojlantirish omillariga ta'sir ko'rsatuvchi yoki ularga to'sqinlik qiluvchi tashqi va ichki holatlar sifatida qaraladi. Misol uchun, faoliyatga muntazam tayyorlik, atrof-muhitni rag'batlantirish, moddiy va ta'lim resurslarini qo'llab-quvvatlash va boshqalar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish masalasi zamonaviy pedagogika va didaktika fanining dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Bu borada J. Dewey va L. S. Vygotskiyning ilmiy asarlari o'quv jarayoniga texnologik yondashuvlarni integratsiya qilishning samaradorligini asoslab berdi. Ular ta'lim jarayonida talabalar mustaqil fikrlash, masalalarni hal etish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishi zarurligini ta'kidlashgan.

Yevropa va Osiyo mamlakatlarida o'tkazilgan tadqiqotlar (A. Verbitskiy, R. Gagné) texnologik yondashuvlar, jumladan, interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va loyiha asosidagi ta'lim, talabalar kasbiy kompetensiyalarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlagan. Ayniqsa, loyiha asosidagi ta'lim talabalar bilimni nazariyadan amaliyotga muvaffaqiyatli o'tkazishda muhim vosita sifatida tan olingan.

Milliy pedagogik tadqiqotlarda (O'zbekistonda A. Abduqodirov, S. Inomxo'jaev kabi olimlar) texnologik yondashuvlarning ta'lim jarayonidagi o'rni va samaradorligi bo'yicha qator tavsiyalar ishlab chiqilgan. Xususan, kompetensiyaga asoslangan ta'lim modeli orqali talabalarining nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalarga aylantirish usullari tadqiq qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Pedagogik oliygoh talabalarining kreativ kasbiy yo'nalishini muvaffaqiyatli shakllantirish uchun quyidagi asosiy pedagogik shartlar mavjud: tanlangan kasbga ijobiy munosabat va kasbiy o'zini-o'zi takomillashtirishga doimiy ehtiyojning mavjudligi, bu kelajakdagi kasbiy faoliyat mazmuni to'g'risida aniq fikrga ega bo'lish, kasbiy motivatsiyani mustahkamlash, talabalarni faol kasbiy yo'naltirilgan faoliyatga jalb qilish va kasbiy aks ettirishni o'z ichiga oladi; shuningdek, kasbiy o'z-o'zini tarbiyalash va o'z-o'zini rivojlantirishni faollashtirish, bu talabalarining o'z-o'zini takomillashtirishga qaratilgan mustaqil maqsadli ishlari, kasbiy o'z-o'zini tarbiyalash, oliygohda o'qitishning o'quv dasturlarini amalga oshirish va talabalarining o'qitilishini professionalashtirishni qamrab oladi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ yondashuv asosidagi kasbiy kompetentligini shakllantirishga yordam beradigan pedagogik shart-sharoitlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: innovatsion va kreativ muhitni yaratish, o'z-o'zini anglashga qodir shaxsning sub'ektiv pozitsiyasini shakllantirish, fikr yuritish va o'z-o'zini aks ettirishni tashkil qilish, faoliyatning amaliyotga yo'naltirilgan yo'nalishini mustahkamlash, hisoblash, axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari hamda tizimlaridan foydalanish, talabalarining o'quv, ilmiy va kasbiy faoliyatini samarali boshqarish.

Pedagogik kreativlik o'qituvchining yuqori darajadagi malakaga ega ekanligini va nostandart fikrlashi natijasida pedagogik ijodiy faoliyatning yanada samarali va muvaffaqiyatli bo'lishini nazarda tutadi. Kasbiy kompetensiyaga ega bo'lgan mutaxassislar o'z sohasining yetuk bilimdoni, kreativ va ijodkor bo'lishi, muammoli vaziyatlarga yechim topa olishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalana olishi va boshqa zarur fazilatlarga ega bo'lishi lozim.

TAHLIL VA NATIJALAR

Respublikamizda ta'lim tizimini takomillashtirish orqali har tomonlama yetuk, barkamol, mustaqil fikrlashga qodir, irodali, faol va tashabbuskor kadrlarni tayyorlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi davrda ishlab chiqarishda texnika va texnologiyalarning modernizatsiyalanayotganligi, ilm-fan taraqqiyotining jadallashgani mutaxassis kadrlardan o'z bilimlarini mustaqil va muntazam ravishda chuqurlashtirishni, yangilashni, to'ldirishni va kengaytirib borishni talab etmoqda.

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi O'RB-637-sonli "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni xalqaro talablar darajasida zamonaviy taraqqiyotga hissa qo'sha oladigan bilimli, mustaqil va ijodiy fikrlay oladigan, keng dunyoqarashga ega, malakali, shu bilan birga shaxsiy va kasbiy fazilatlari shakllangan barkamol kadrlarni tayyorlashni maqsad qilgan. Chunki globallashtirish sari borayotgan hozirgi dunyoda xalqaro raqobat shartlariga tez moslashuvchan hamda mamlakatning muvaffaqiyatli va barqaror rivojlanishiga o'z hissasini qo'sha oladigan mutaxassislarni tayyorlash ta'lim tizimining asosiy maqsadi hisoblanadi.

Texnika va texnologiya jadal rivojlanib borayotgan hozirgi sharoitda har qanday davlatning mavqei aholisining turmush darajasi, siyosiy va iqtisodiy faolligi bilan belgilanadi. O'zbekiston Respublikasining bugungi va istiqboldagi barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlovchi asosiy omillar ta'lim sohasining rivojlanishi bilan bevosita bog'liqdir. Oliy ta'lim muassasalarida yoshlarning shaxsiy rivojlanishi ularning ijodiy fikrlashi, mustaqilligi,

faol munosabatlarning shakllanishi, dunyoqarashining kengayishi, o'z-o'zini nazorat qilish va tarbiyalash ehtiyojlarining rivojlanishi kabi jarayonlar orqali namoyon bo'ladi.

Bo'lajak texnologiya o'qituvchilari uchun ta'lim muassasalarida ta'lim olish jarayoni insonning mehnat faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirishda muhim hisoblangan kasbiy bilim, ta'lim sifati, kompetentlik va darajali mezonlar asosida rivojlanishi hamda o'z-o'zini takomillashtirish uchun eng maqbul davrdir.

Kompetensiya shaxsdan o'z bilimlarini tinmay boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, shu kun va davr talablarini his etishni, yangi bilimlarni izlab topish mahoratini va o'z amaliy faoliyatida qo'llashni talab qiladi. Kompetensiya egasi bo'lgan mutaxassis muammolarni hal qilish jarayonida o'zi o'zlashtirgan, aynan shu sharoitga mos metod va usullardan foydalanishni yaxshi bilishi kerak. Shuningdek, vaziyatga mos metodlarni tanlab qo'llashi, noto'g'ri keladiganlarini rad etishi va masalaga tanqidiy ko'z bilan qarash kabi ko'nikmalarga ega bo'lishi talab etiladi.

Kompetentlik esa bo'lajak o'qituvchining shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan kasbiy faoliyatni amalga oshirishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni egallashi hamda ularni kasbiy faoliyatda qo'llay olishini ifodalaydi. Shu asosda, "kompetentlik", jumladan "Texnologiya o'qituvchisining kompetentligi" tushunchasining mohiyati quyidagi ikki asosiy ko'rinishda namoyon bo'ladi:

Texnologiya o'qituvchisining kompetentligi – texnologiya o'qituvchisining shaxsiy sifatlari to'plami;

Texnologiya o'qituvchisining kasbiy faoliyati – sohaga oid asosiy talablarga javob berish ko'rinishida.

Kompetentlik talaba tomonidan faqat alohida bilim va malakalar egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Bundan tashqari, bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan talablar nuqtai nazaridan, kompetentlik talabalarning muayyan vaziyatlarda bilim, malaka va faoliyat usullari to'plamini maqsadga muvofiq qo'llash qobiliyatini anglatadi. Shu nuqtai nazardan texnologik ta'limda kompetentlik yondashuvining ahamiyati yuqori bo'lib, u ta'lim sifati oshirish hamda raqobatbardosh texnologiya o'qituvchisini tayyorlash omili sifatida qaraladi.

Xalqimizning boy intellektual merosi va umumbashariy qadriyatlari, zamonaviy madaniyat, iqtisodiyot, fan, texnika va texnologiyalar asosida yetuk mutaxassislarni tayyorlash tizimi ishlab chiqilgan va jadal sur'atlar bilan hayotga tatbiq etilmoqda. Ayniqsa, bo'lajak pedagoglarda texnologik kompetentlikni shakllantirishda oliy ta'lim muassasalarida innovatsion texnologiyalarning roli ortib bormoqda.

Respublikamizda taraqqiyot va bozor iqtisodiyotiga mos ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni shakllantirish zamon talablariga javob beradigan, yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonlarining samaradorligini ta'minlash uchun kasbiy ta'lim mazmunini takomillashtirishni taqozo etmoqda. Bu jarayon, o'z navbatida, mutaxassislarning texnologik kasbiy kompetentligini shakllantirishga xizmat qiluvchi uzluksiz ta'lim mazmunini yangilashni, o'qitishning innovatsion shakl va usullarini, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini amaliyotga keng joriy etish zaruratini belgilaydi.

Shu asosda bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati oshirish, ta'lim bosqichlarining o'zaro uzviyligi va uzluksizligini ta'minlash bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oliy ta'lim muassasalarida o'quv-tarbiya jarayonini modernizatsiyalash, pedagogik mutaxassislarni tayyorlash tizimining sifati darajasini oshirishda bo'lajak o'qituvchilarning texnologik kompetentligini rivojlantirish muhim talab hisoblanadi. Bu jarayon ularni sohaga oid zamonaviy kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalar bilan qurollantirish, ilmiy-texnik innovatsiyalardan mustaqil va ijodiy foydalanish hamda istiqbolli vazifalarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishni nazarda tutadi.

Ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirishda asosiy omil sifatida ta'lim texnologiyalari, xususan axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini amaliyotga joriy etish, multimedia resurslaridan oqilona foydalanish hamda bu jarayon orqali o'quvchilarning bilish qobiliyatlarini o'stirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, ijodkor shaxsni rivojlantirishni uzluksiz jarayon sifatida qarash va ta'lim muassasasi sharoitida ilgari shakllangan ijodiy qobiliyatlarining rivojlanishiga tayanish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xakimova M. Oliy ta'lim muassasalarida ta'limning sifati va samaradorligini oshirish – davr talabi // Архив научных исследований. – 2020. – № 32.
2. Begmatova Sevara Nematovna. "The role and significance of specific competence types in the training of future teachers in modern education" ISBN 978-1-64945-234-4 DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7527949>. CUTTING EDGE-SCIENCE 2022 Shawnee, USA November-December.
3. Berdiyeva Gulobod Shonazarovna, Nargiz Irkinovna Djumayeva. "Гуманизация процесса профессионально-педагогической подготовки будущих учителей". Образование и воспитание 3 (2015).

4. Исмоилова, Ю. Т. Формирование педагогического мастерства и культуры речи будущего учителя в процессе профессиональной подготовки // Образование и воспитание. — 2015. — № 3 (3). — С. 9-11. — URL: <https://moluch.ru/th/4/archive/9/141/> (дата обращения: 15.02.2023).
5. Xujayarova N. S. Development of Professional Competence of Future Primary School Teachers on the Basis of a Creative Approach - As a Social Pedagogical Problem // Journal Impact Factor Services for International Journals MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN ISSN 2694-9970. Impact Factor: 7.525 Volume 23, April 2022, Pages 68-72 <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1188>.
6. Каримов И.А. “Юксак маънавият – энгилмас куч”. Т.: “Маънавият”. 2008. - 176 б.
7. Avazbayev A.I., Xudayberganova M.E. Kasbiy kompetentlik umumiy o'рта ta'lim maktablarida ta'lim-tarbiya jarayonini yangi sifatga ko'tarish omili. Xalq ta'limi. Ilmiy-metodik jurnal. 6-son 2020-yil. 24-29 betlar.
8. Введенский В.Н. Моделирование профессиональной компетентности педагога/ В.Н. Введенский // Педагогика. – 2003. - №10. – С. 51-55.
9. Селевко Г.К. Компетентностный подход в образовательной практике. – Москва: Народное образование, 2005. – 128 с.
10. Dewey, J. Experience and Education. New York: Kappa Delta Pi, 1938.
11. Roblyer M.D., Edwards J. Integrating Educational Technology into Teaching. Pearson, 2014. – 480 pages.
12. Shulman L.S. Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform // Harvard Educational Review. 1987. – Vol. 57 (1). – P. 1-22.
13. Назарова, Т.А. Современные подходы к формированию профессиональной компетентности учителей // Научные исследования и разработки. – 2021. – № 5. – С. 112-115.
14. Болотов В.А., Сергеев И.С. Компетентностный подход к образованию: проблемы и перспективы // Образование и наука. – 2006. – № 3. – С. 3-14.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.